

PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK TADQIQOTLAR

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

AXMEDOV Erkin Mamirdjanovich

ADU sport va san'at fakulteti

“Sport faoliyati turlari nazariyasi va metodikasi”

kafedrası katta

o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15595098>

JISMONIY MADANIYAT VA SPORT - SOG'LOM TURMUSH TARZI ASOSI

ANNOTATSIYA

OTMLar jismoniy tarbiya jamoalarining muhim vazifasi jismoniy tarbiya, sport va turizm bilan muntazam shug'ullanishga imkon qadar ko'proq talabalar, magistrlar, o'qituvchilar va xodimlarni jalb etishdan iborat.

Bunga erishish uchun o'quvchilarning jismoniy tarbiya darajasini oshirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, mehnat va dam olish rejimida jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish zarurligini tarbiyalash, o'quvchilar o'rtasida ommaviy jismoniy tarbiya ishlarini takomillashtirish nihoyatda zarur.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, sog'lom turmush tarzi, targ'ibot, o'z-o'zini takomillashtirish, madaniyat, faoliyat, sog'lomlashtirish, ijtimoiy, mashq, rivojlanish, salomatlik, meyor.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ-ЗДОРОВЫЙ ОСНОВА ОБРАЗА ЖИЗНИ

АННОТАЦИЯ

Важной задачей коллективов физкультуры вузов является привлечение как можно большего числа студентов, магистров, преподавателей и сотрудников к регулярным занятиям физической культурой, спортом и туризмом.

Для достижения этого крайне необходимо повышать уровень физической культуры студентов, формировать здоровый образ жизни, воспитывать у них необходимость использования средств физкультуры в труде и отдыхе, совершенствовать массовую физкультурную работу среди студентов.

Ключевые слова: физическое воспитание, здоровый образ жизни, пропаганда, самосовершенствование, культура, активность, оздоровление, социальный, упражнения, развитие, здоровье, норма.

PHYSICAL CULTURE AND SPORTS - HEALTHY LIFESTYLE BASIS

ANNOTATION

An important task of physical education teams of higher education institutions is to attract as many students, masters, teachers and staff as possible to regular physical education, sports and tourism.

To achieve this, it is extremely necessary to improve the level of physical education of students, form a healthy lifestyle, educate them in the need to use physical education in work and leisure, improve mass physical education work among students.

Keywords: physical education, healthy lifestyle, propaganda, self-improvement, culture, activity, health improvement, social, exercises, development, health, norm.

Yaqin vaqtgacha "sog'liq" atamasi asosan tor biologik ma'noda sog'lik deb tushunilgan. Shu nuqtai nazardan qaraganda, salomatlikni tashqi muhit ta'siriga va ichki muhit holatining o'zgarishiga javoban turli yo'llar bilan moslashishning universal qobiliyati deb hisoblash mumkin. Bunday holda, biz insonning fiziologik adaptiv qobiliyatlari haqida gapiramiz.

Sog'lom turmush tarzi uning biologik va ijtimoiy tarkibiy qismlarining birligida ijtimoiy qadriyatni ifodalaydi, uni mustahkamlash har qanday tsivilizatsiyalashgan jamiyatning eng muhim vazifasidir.

Bizning davrimizda jismoniy tarbiya va sport shu qadar ijtimoiy kuch va ahamiyat kasb etdiki, ularning jamiyat tarixida o'xshashi bo'lmagan.

Jismoniy tarbiya va sport nafaqat o'quvchining jismoniy rivojlanishining samarali vositasi, balki uning sog'lig'ini mustahkamlash vositasi, muloqot va ijtimoiy faollikning namoyon bo'lish sohasi, bo'sh vaqtini tashkil etish va o'tkazishning oqilona shaklidir. Jismoniy tarbiya va sport sohasi inson hayotining boshqa jabhalariga ham ta'sir qiladi: jamiyatdagi obro' va mavqei, mehnat faoliyati, axloqiy va intellektual xususiyatlarning tuzilishi, estetik ideallar va qadriyat yo'nalishlari.

Jismoniy tarbiya va sport har bir talabaga o'zini rivojlantirish, tasdiqlash va o'zini namoyon qilish uchun eng keng imkoniyatlarni beradi.

Shunday qilib, jismoniy madaniyat o'z-o'zini bilish, o'zini namoyon qilish va o'zini o'zi tasdiqlashning kuchli vositasidir. Har xil jismoniy mashqlarni o'zlashtirib, faol qo'llash orqali inson o'zining jismoniy holati va tayyorgarligini yaxshilaydi, jismonan yaxshilanadi, bu shaxsning jismoniy imkoniyatlarini, uning plastik erkinligini aks ettiradi, bu unga o'zining muhim kuchlarini to'liq amalga oshirishga imkon beradi.

Jamiyat uchun zarur bo'lgan ijtimoiy va mehnat faoliyati turlarida muvaffaqiyatli ishtirok etish uning moslashish qobiliyatini va shu asosda ijtimoiy daromadlarning o'sishini kuchaytiradi. Jismoniy barkamollik darajasi uning keyingi rivojlanish uchun qanchalik mustahkam poydevor qo'yishi, yangi sifat o'zgarishlariga qanchalik ochiqligi va shaxsning boshqa, yanada mukammal sifatga o'tishi uchun sharoit yaratishi bilan belgilanadi.

Jismoniy yaxshilanishni haqli ravishda tanlangan sport turi yoki jismoniy tarbiya va sport faoliyati orqali shaxsning har tomonlama rivojlanish istagini tavsiflovchi dinamik holat deb hisoblash mumkin. Bu uning morfofunktsional va ijtimoiy-psixologik xususiyatlariga to'liq mos keladigan vositalarni tanlashni, uning individualligini ochish va rivojlantirishni ta'minlaydi. Shuning uchun ham jismoniy barkamollik nafaqat kelajakdagi mutaxassisning orzu qilingan sifati, balki uning shaxsiy tuzilishining zarur elementidir.

Talabalar jalb etilgan jismoniy tarbiya va sport faoliyati jamoat va shaxsiy manfaatlarni uyg'unlashtirish, ijtimoiy zarur bo'lgan shaxsiy ehtiyojlarni shakllantirishning samarali mexanizmlaridan biridir.

Uning o'ziga xos o'zagi shaxsning jismoniy va ma'naviy sohasini rivojlantiruvchi, uni me'yorlar, ideallar va qadriyat yo'nalishlari bilan umumlashtiruvchi munosabatlardir. Bunday holda, ijtimoiy tajribaning shaxs xususiyatlariga aylanishi va uning muhim kuchlarining tashqi natijaga aylanishi sodir bo'ladi. Bunday faoliyatning yaxlitligi uni shaxsning ijtimoiy faolligini oshirishning kuchli vositasiga aylantiradi.

Shaxsning jismoniy madaniyati o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatini ifodalaydi, uning ijtimoiy va ma'naviy tajribasi bilan belgilanadigan "o'ziga" e'tiborini aks ettiradi va ijodiy "o'zini-o'zi qurish" va o'zini-o'zi takomillashtirishga bo'lgan ma'naviy intilishini ta'minlaydi. Jismoniy tarbiya ham bo'lajak mutaxassisning mustaqil, faol o'zini namoyon qilishi, uning kasbiy faoliyatining predmeti va jarayoniga qaratilgan jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanishda ijodkorlik namoyon bo'lishi uchun asosdir.

U jismoniy tarbiya, sport, ijtimoiy va kasbiy faoliyat jarayonida, ya'ni "boshqalar ustida" yuzaga keladigan munosabatlarga qaratilgan shaxsning ijodkorligini aks ettiradi. Bu faoliyatda shaxsning aloqa doirasi qanchalik boy va keng bo'lsa, uning sub'ektiv namoyon bo'lish maydoni shunchalik boy bo'ladi.

Oliy ta'lim muassasasi oldida talabalarining jismoniy tarbiya harakatiga ommaviy tus berish, talabalarining ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini ilmiy asoslangan tizimini yaratish vazifasi turibdi.

Ommaviy jismoniy tarbiya universitet jamoasi hayotidagi murakkab ko'p funktsiyali hodisa sifatida sog'liqni saqlash, ta'lim, tarbiya va ijtimoiy-madaniy vazifalarni bajaradi. To'g'ri tashkil etilgan ommaviy tadbirlar yordamida jismoniy mashqlar, sport, oqilona mehnat va dam olish jadvali, ratsional ovqatlanish va hokozalar ishtirokchilarning sog'lig'i, jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlarini keng doirada o'zgartirish mumkin.

Ommaviy sog'lomlashtirish, jismoniy tarbiya va sport tadbirlarini o'tkazishda salomatlik ta'siriga erishish kerak, shuning uchun tashkilotda tibbiyot xodimlarining ishtiroki majburiydir.

Ommaviy jismoniy tarbiya va sport tadbirlarini oqilona tashkil etish bilan ishtirokchilarda ularda faol hayotiy pozitsiya, yuksak ma'naviyat, fuqarolik ongi va vatanparvarlik tuyg'ularini, shuningdek, jismoniy tarbiya va sportdan foydalanishga bo'lgan tabiiy ehtiyojni, hayot jarayonida sog'lom turmush tarzini shakllantirishga ta'sir ko'rsatadi.

Jismoniy madaniyatning inson hayotidagi roli ortib borishining ob'ektiv qonuniyligi haligacha jamiyatda etarli darajada namoyon bo'lmagan. Binobarin, malakali mutaxassislar, jamoatchilik faollari o'quvchilarning jismoniy tarbiya savodxonligini oshirish bo'yicha maqsadli tadbirlarni amalga oshirishlari shart.

Bunga erishish uchun talabalarga tibbiyot, biologiya, pedagogika, jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi fanlari bo'yicha bilimlar bilan bir qatorda ommaviy, sog'lomlashtirish, jismoniy tarbiya va sport tadbirlarini, sport musobaqalarini tashkil etish va o'tkazish bo'yicha ham bilim va amaliy ko'nikmalar zarur.

Umuman olganda, ommaviy jismoniy tarbiya, agar u talaba yoshlarni tarbiyalashning kompleks tizimining bir qismi bo'lsa, o'quvchilar shaxsini rivojlantirishda samarali namoyon bo'ladi.

Shu maqsadda mamlakatimizdagi barcha oliy o'quv yurtlari talabalar o'rtasida jismoniy tarbiyani faol targ'ib qilmoqda.

Targ'ibot - odamlarning keng doirasi ongi va kayfiyatiga ta'sir qiluvchi g'oyalar, ta'limotlar, qarashlar, nazariyalarni tarqatish va tushuntirishning turli shakllari (og'zaki, bosma, vizual va boshqalar). Jismoniy tarbiyani targ'ib qilish jismoniy tarbiya va sport sohasidagi bilimlarni tarqatish bo'yicha maqsadli faoliyatni nazarda tutadi.

Oliy ta'lim muassasalari jismoniy tarbiya jamoalarining muhim vazifasi talabalar, magistrilar, o'qituvchilar va xodimlarni imkon qadar ko'proq jismoniy tarbiya, sport va turizm bilan muntazam shug'ullanishga jalb etish, ularni ommaviy sog'lomlashtirish, jismoniy tarbiya va sport tadbirlarida faol ishtirok etishga jalb etish, universitet jamoasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirishdan iborat.

Uni muvaffaqiyatli hal etishda jismoniy tarbiya va sportni to'g'ri yo'lga qo'yilgan faol targ'ibot muhim rol o'ynaydi. Bunga erishish uchun talabalar, magistrlar, o'qituvchilar va xodimlarning jismoniy tarbiya darajasini oshirish zarur; sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, mehnat va dam olish rejimida jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish zarurligini tarbiyalash; o'quvchilar o'rtasida jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish ishlarining sinfdan tashqari shakllarini faollashtirish; jamoaning barcha a'zolarini ommaviy sog'lomlashtirish, jismoniy tarbiya va sport tadbirlarida ishtirok etishga jalb qilish; jismoniy tarbiya darslari va jismoniy tarbiya-sog'lomlashtirish tadbirlari samaradorligini oshirish; talabalar o'rtasida ommaviy jismoniy tarbiya ishlarini takomillashtirish.

Targ'ibotning turli shakl va vositalari yordamida universitetda jismoniy tarbiya bo'yicha eng muhim bo'limlarni izchil yoritib borish zarur.

Universitetda jismoniy tarbiya va sportni targ'ib qilish deklarativ emas, balki juda aniq, samarali va qiziqarli, ishonarli va zukko, sabrli va qulay bo'lishi kerak; ommaviy jismoniy tarbiya bo'yicha ishlarga qo'shimcha turtki va dinamizm berish uchun har bir yangilikka tezda javob berishi kerak.

Oliy o'quv yurtlarida targ'ibot-tashviqot ishlarini tashkil etish jismoniy tarbiya kafedrasida o'qituvchilarining malakali yordami bilan sport klublari va fakultetlarning sport kengashlarining tashviqot-targ'ibot sektorlari tomonidan amalga oshiriladi.

Jismoniy tarbiya va sport ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning uzviy qismi sifatida ko'plab yo'nalish va maqsadlarga ega. Har qanday shaxsning turmush tarzi ko'p jihatlarga ega. Bu ikki tushuncha o'z-o'zini bilish va o'z-o'zini takomillashtirish jarayoniga, irodaning shakllanishiga ta'sir qiladi.

So'nggi paytlarda jismoniy tarbiya va sportning o'quvchi shaxsini rivojlantirishga ta'siri doimiy ravishda ortib bormoqda. Sog'lom turmush tarzi - bu talabalarning qiziqishlari, motivlari, jismoniy tayyorgarligi darajasi va universitet imkoniyatlarini hisobga olishi kerak bo'lgan boshqariladigan jarayon.

IQTIBOSLAR. CHOSKI. REFERENCES.

1. Агаджанян Н.А. (ред.). Здоровье студентов. – М.: Россия, 1997. – 300 с.
2. Ильинич В.И. (ред.). Физическая культура студента. – М.: Гардарики, 2001. – 448 с.
3. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учебное пособие. – 3-е изд. – М.: КНОРУС, 2013. – 240 с.
4. Казин Э.М., Касаткина Н.Э., Руднева Е.Л. Система непрерывного физического воспитания как условие адаптации, развития личности, формирования здорового образа жизни: учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2013. – 436 с